

Príspevok k topografickému výskumu malakofauny okresu Levice

Contribution to the topographic malacological survey in the Levice District, SW Slovakia

JOZEF ŠTEFFEK¹, ANDRZEJ FALNIOWSKI² & MAGDA SZAROWSKA²

¹ÚEL SAV, Fándlyho 1, SK-96900 Banská Štiavnica, Slovakia; e-mail: steffekjosef@yahoo.com

²Zoological Museum, Institute of Zoology, Jagiellonian University, ul. Karasia 6, 30-060 Kraków, Poland; e-mail: faln@zuk.iz.uj.edu.pl

ŠTEFFEK J., FALNIOWSKI A., SZAROWSKA M., 2005: Príspevok k topografickému výskumu malakofauny okresu Levice. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 4: 21–25. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 18-November-2005.

The paper brings new information on mollusc distribution of Levice District in southern part of Central Slovakia. The data were obtained from 14 localities, which lie mainly in the vicinity of the Ipeľ River and southern slopes of Štiavnické vrchy Mts. Together 78 mollusc species (50 land species and 28 fresh-water species) were found. From 9 localities a litter sample from 1m² was analyzed for quantitative evaluation of snail assemblages. Malacocoenoses of thermophilous forest mollusc species were determined in the area of Štiavnické vrchy Mts. foothill (localities 2, 7, 8). The species *Limacus flavus*, *Euconulus praticola*, *Pisidium amnicum* and *Unio crassus albensis* are important from the viewpoint of nature conservation and geographical distribution. Carpathian species *Bythinella austriaca*, *Vestia turgida*, *Bielzia coerulans* and also European forest species *Merdigera obscura* reach the southern boundary of their natural area of occurrence. Typical for this region are malacocoenoses of xeric biotopes, composed from species of 4–6 ecoelement – *Cecilioides acicula*, *Cepaea vindobonensis*, *Granaria frumentum*, *Chondrula tridens*, *Xerolenta obvia*, *Truncatellina cylindrica*, *Cochlicopa lubricella* and *Monacha cartusiana*. High diversity was observed by freshwater malacocoenoses. *Anodonta anatina attenuata*, *A. cygnea solearis*, *Unio tumidus zeleborei*, *Radix ampla* are typical for stagnant water biotopes (abandoned ‘paleopotamon’ side arms). In slow flowing waters of the Ipeľ River beside the common species also rare species like *Anisus septemgyratus* and *Pisidium amnicum* were detected. Interesting is also the occurrence of strong population of invasive species of Asian mussel *Sinanodonta woodiana*, which is known to infiltrate into a number of streams all around Slovakia.

Úvod

Z okresu Levice sú dosiaľ publikované len ojedinelé údaje o malakofaune (LISICKÝ 1991, ŠTEFFEK 1986, 1987), ktoré pochádzajú z jeho severnej časti (južné svahy Štiavnických vrchov) a preto sú predložené výsledky výskumu pôvodným príspevkom do tejto problematiky. Väčšina lokalít (7), ktoré sme preskúmali, ležia v Ipeľskej pahorkatine. Len zbery z náplavov Dekýšskeho potoka a potoka Jablonianka pri Pečenciach sú z južného úpätia Štiavnických vrchov. Prvý orientačný výskum mäkkýšov okresu sa uskutočnil počas konania VIII. Západoslovenského tábora ochrancov prírody v dňoch 30.6.–5.7. 1990 v Čajkove, ktorého výsledky dosiaľ neboli publikované. Príležitostne sme preskúmali niekoľko ďalších

lokalít, z ktorých sme získali zaujímavé nálezy druhov, ojedinelo sa vyskytujúcich na Slovensku. Práve oni boli dôvodom ďalších výskumov v rokoch 2003–2005 hlavne v južných okrajoch Štiavnických vrchov a v okolí Ipeľa. Výsledky z týchto výskumov podávame v predloženom príspevku.

Metódy

Mäkkýše sme získali niekoľkými metódami odberu – odberom povrchovej hrabanky z kvadrátov 1×1 m, ručným zberom ulít priamo z povrchu pôdy a vodné druhy boli získané predovšetkým z náplavov na brehoch tokov alebo vodných nádrží. Podrobnejší vý-

skum sme zamerali na dva typy biotopov, ktoré sú pre územie tohto okresu charakteristické. Sú to jednak vodné biotopy v okolí pôvodného toku Ipl'a (Ipeľská pahorkatina) a jednak xerotermné biotopy na južne exponovaných svahoch Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov. Zbery v roku 2004 sme vykonali výlučne odberom náplavov tokov. Nomenklatúra je podľa práce FALKNER et al (2001). Druhy čeľade Unionidae boli do poddruhov v zmysle práce NESEMANN (1993). Materiál je uložený u prvého autora príspevku.

Zoznam preskúmaných lokalít

1. Levice: hrad (7777d) – sutiny na úpätí hradných múrov (9.5.1975, 28.8.1977, 11.9.2003, leg. a det. J. Šteffek)
2. Čajkov: Deberčie (7677d) – krovinatý biotop na nive potoka Podlužianka (6.5.1985, 26.5.1985, 6.4.1990, 14.4.2004, leg. a det. J. Šteffek)
3. Levice: rybníky (7877b) – najstarší rybník s porastom vodných rastlín a násyp kanála (leg. J. Šteffek, A. Falniowski, M. Szarowska, det J. Šteffek, 28.6.1990)
4. Vyškovce nad Ipl'om (7979a) – vrbový a agátový porast v okolí Ipl'a (leg. J. Šteffek, A. Falniowski, M. Szarowska, det J. Šteffek, 27.6.1990)
5. Preseľany–Vyškovce nad Ipl'om (7979a): alúvium pomaly tečúceho ramena Ipl'a (leg. J. Šteffek, A. Falniowski, M. Szarowska, det J. Šteffek, 27.6.1990, 28.6.1990)
6. Tešmak (7979a): depresia pri Ipli (leg. a det. J. Šteffek, 11.4.1982, 2.5.1984, 6.3.1992, 14.9.1994)
7. Jablonoňský Roháč (7678d): niva Dekýšského potoka s porastom *Carpinus betulus*, *Quercus* sp., *Alnus glutinosa* (leg. a det. J. Šteffek 7.9.1983, 14.5.1987)
8. Pečenice (7678d): niva potoka Jablonianka s porastom *Corylus avellana*, *Urtica dioica* (leg. a det. J. Šteffek, 14.4.2004)
9. Santovka (7878a): tufová kopa v obci (leg. a det. J. Šteffek, 7.4.1994)

Výsledky

Druhové zloženie mäkkýšov preskúmaných lokalít zachytáva Tabuľka 1. Na území okresu sa vyskytujú zástupcovia mäkkýšov všetkých ekoelementov (sensu LISICKÝ 1991). Právě lesné druhy (silvikoly) boli zistené len na južných úpätiach Štiavnických vrchov. Všetky patria k nenáročným druhom, podobne ako aj druhy 2. ekoelementu, kde sú zaradené lesné druhy s širšou valenciou. Významnejší je len nález karpatského druhu lesných močiarov *Vestia turgida*, ktorý tu dosahuje jeden z najjužnejších výskytov v rámci svojho areálu. Podobne aj ďalší karpatský druh *Bielzia coeruleans* má tu južnú hranicu výskytu na území Slovenska.

Pre územie Ipeľskej pahorkatiny sú však charakteristické druhy otvorených biotopov 4., 5. a 6. ekoelementu. Atlanticko–mediteránny druh *Monacha cartusiana* tu má severnú hranicu svojho prirodzeného výskytu na Slovensku. Izolovaná lokalita tohto

druhu je v intraviláne Žiaru nad Hronom, ale zrejme tento druh bol sem zavlečený. K ojedinelým nálezom na Slovensku patrí druh *Limacus flavus*, ktorý žije synantropne v pivničkách vinogradov. Má mediteránny pôvod. V súčasnosti má izolované lokality po celej Európe. Na našom území bol zistený v Banskej Bystrici (BRABENEC in LISICKÝ 1991), v Strážovských vrchoch (KROUPOVÁ 1982) a v Liptovskej kotline (KROUPOVÁ 1986).

Výrazný vplyv človeka na krajinu levického okresu charakterizujú aj ďalšie dva synantropné druhy – *Limax maximus* a *Oxychilus draparnaudi*, ktoré sa mimo intravilánu šíria len ojedinelé údoliami tokov. Z 8. a 9. ekoelementu si pozornosť zasluhuje predovšetkým stredo-severoeurópsky ripikolný druh *Eucunulus praticola*, ktorý patrí k typickým predstaviteľom pôvodných močiarnych biotopov. Do 80. rokov boli na Slovensku známe dva centrá jeho výskytu – severozápadná oblasť centrálnych Karpát a juh Podunajskej roviny (LISICKÝ 1991). Na základe posledných výskumov sa však ukazuje, že je ďaleko viac rozšírenejší.

V Ipeľskej pahorkatine sú početne zastúpené vodné malakocenózy. Väčšina zistených vodných druhov patrí k nenáročným a bežne sa vyskytujúcim druhom. Južnú hranicu výskytu má v Štiavnických vrchoch alpsko-karpatský druh *Bythinella austriaca*. Z anexových druhov, v zmysle Smernice Rady Európy č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, sa na území vyskytuje lastúrník *Unio crassus albensis*. Žije v Ipli, z kadiaľ počas záplav preniká aj do depresii jeho inundačného pásma. Poddruhy druhov čeľade Unionidae vyčlenil na základe ich geografického rozšírenia NESEMANN (1993). K všeobecne ohrozeným druhom, ktorým sa počet známych lokalít rapidne znižuje, patrí aj *Pisidium amnicum*.

Podobné spoločenstvo vodných mäkkýšov ako v Levických rybníkoch žije aj v Bátoveckej priehrade (7778a), ktorá leží v severovýchodnej časti okresu na úpätí Štiavnických vrchov. Tu sme dňa 28.6.1990 len ručne, bez dôkladnejšieho prieskumu, odobrali druhy *Gyraulus albus*, *Lymnaea stagnalis*, *Acroloxus lacustris*, *Radix auricularia* a *Galba truncatula*, preto sme túto lokalitu do tabuľky nezahrnuli.

Zo strany ochránárov si určite zasluhuje pozornosť zvyšok mŕtveho ramena Ipl'a medzi Preseľanmi a Vyškovcami, ktoré miestni obyvatelia volajú Csepí tó (Morské oko). Veľké množstvo hubiek (Porifera) svedčí o čistote tejto lokality. Zistili sme tu druhy *Anodonta anatina attenuata*, *A. cygnea solearis*, *Unio tumidus zeleborei*, *Radix ampla* a v blízko ležiacom periodickom kanále aj *Planorbarius corneus*, *Planoris planorbis*, *Lymnaea stagnalis*, *Anisus vortex*, *Stagnicola corvus* a i.

K zaujímavým nálezom patrí aj ázijský druh *Sinanodonta woodiana* z Ipl'a pri Tešmaku (14.9.1994). Spolu s týmto druhom boli nájdené: *Sphaerium rivicola*, *S. corneum*, *Anisus septemgyratus*, *Lithoglyphus naticoides*, *Bithynia tentaculata*, *Stagnicola* cf. *turricula*, *Galba truncatula*, *Unio tumidus zelebordi*, *U. crassus albensis* a *Anodonta anatina attenuata*. Druh *Sinanodonta woodiana* sa do našich vôd dostal v larválnom štádiu s introdukovanými druhmi rýb (tolstolobik, amur), na ktorých larva (glochídium) určité obdobie žije ako parazit na žiabroch (URISHINETS & KORNIUSHIN 2001, HALGOŠ 1999). V súčasnosti je druh známy aj z ďalších lokalít Slovenska – Podunajsko (HALGOŠ 1999), Laborec pri Stretave (leg. J. Šteffek, K.-O. Nagel, 12.8.2004, 7398a), Čierna voda pri Závadke (leg. J. Šteffek, K.-O. Nagel, 10.8.2004, 7298a). Orientačné vzorky malakofauny pochádzajú aj z ďalších lokalít, ktoré však v tabuľke neuvádzame. Priamo z Ipl'a pri Šahách (7979b), ešte tesne pred reguláciou toku, uvádza P. Deván (10.4.1983) veľké populácie druhov *Lithoglyphus naticoides* a *Planorbarius corneus* a zo Sikenice v Horšianskej doline (7778c) druh *Ancylus fluviatilis* (13.4.1983). Známe nálezisko fosilnej malakofauny – Šiklôš (Vápeník) pri Leviciach (leg. a det. J. Šteffek, 7877b, 14.5.2005) má spoločenstvo recentnej malakofauny tvorené termofilnými druhmi *Cecilioides acicula*, *Truncatellina cylindrica*, *Morlina glabra*, *Merdigera obscura* a *Aegopinella minor*. Na pasienkoch Žabej hory medzi Bohunicami a Bátovcami (leg. J. Šteffek, 28.9.1974, 7678a) boli zas zozbierané druhy *Chondrula tridens*, *Truncatellina cylindrica* a *Vitrina pellucida*.

Záver

V priebehu rokov 1975 až 2005 boli v okrese Levice príležitostne vykonané výskumy malakofauny. Zistilo sa 78 druhov mäkkýšov, z čoho 28 patrí k vodným druhom a 50 je suchozemských. Napriek tomu, že krajina okresu je prevažne zmenená poľnohospodárskymi aktivitami, nachádzajú sa tu ostrovy zachovalej prírody v podobe lužných porastov a mŕtvych ramien v okolí Ipl'a. Práve tu sa nachádzajú aj niektoré vzácne, zriedkavo sa vyskytujúce druhy malakofauny (*Anisus septemgyratus*, *Eucornulus praticola*, *Pisidium amnicum*). Na druhej strane výraznú synantropizáciu veľkej časti územia charakterizujú viaceré introdukované druhy (*Physella acuta*, *Oxychilus draparnaudi*, *Limax maximus*, *Limacus flavus*). Rastie aj populácia ázijského introdukovaného lastúrnika *Sinanodonta woodiana*, ktorý sa rýchlo šíri do rôznych vôd Slovenska a môže predstavovať vážne problémy pre našu pôvodnú vodnú malakofaunu. Výsledky predložené v tomto príspevku sú ojedinelým zdrojom informácií o malakofaune levického okresu. Podrobným vý-

skumom malakofauny, predovšetkým z oblasti posledných zvyškov mŕtvych ramien Ipl'a, sa určite zistia aj ďalšie druhy.

PodĎakovanie. Príspevok vznikol vďaka podpore projektov VEGA 2/2001/21 a 1/0600/03.

Literatúra

- FALKNER G., BANK R.A. & VON PROSCHWITZ T., 2001: Check-list of the non-marine Molluscan Species group taxa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM) I. – *Heldia* (München), 4: 1–128.
- HALGOŠ J., 1999: Hromadný výskyt lastúrnika *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) na Slovensku [Mass occurrence of the bivalve *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) in the Slovakia]. – *Folia faunistica Slovaca* (Bratislava), 4: 25.
- ŠTEFFEK J., 1986: Zdôvodnenie návrhu vyhlásenia oblasti Čajkovských viníc za chránené územie [Statement justification of the Čajkovské Vinice vineyards as protected landscape area]. – *Prehľad odb. výsledkov XXI. TOP* (Počúvadlo, 1985), I, B. Štiavnica, pp. 222–224.
- ŠTEFFEK J., 1987: Zhodnotenie malakozoologického výskumu okolia Mochoviec [Assessment of the malacozoological survey the Mochovce town surroundings]. – *Záv. správa "Prírodovedný výskum okolia Mochoviec"*, Západosl. múzeum Trnava, 12 pp.
- KROUPOVÁ V., 1982: Mäkkýše a možnosti využitia ich výskumov pri ochrane prírody horného Ponitria [Molluscs and potentiality malacozoological surveys for conservation management of the Horné Ponitrie landscape area]. – *Horná Nitra* (Prievidza), 10: 129–153.
- KROUPOVÁ V., 1986: Krajinnokoologická charakteristika mäkkýšov Liptova [Landscape-ecological features of the molluscan fauna in the Liptov region, Slovakia]. – *Acta ecologica*, 11: 120.
- LISICKÝ M.J., 1991: Mollusca Slovenska [Mollusca of Slovakia]. – *Veda*, Bratislava, 344 pp. (in Slovak).
- NESEMANN H., 1993: Zoogeografie und Taxonomie der Muschel-Gattungen *Unio* PHILIPSSON 1788, *Pseuanodonta* BOURGUIGNAT 1877 und *Pseudunio* HAAS 1910 im oberen und mittleren Donausystem (Bivalvia: Unionidae, Margaritiferidae) (mit Beschreibung von *Unio pictorum tisanum* n. ss.). – *Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft*, 1: 20–40.
- URISHINETS V. I. & KORNIUSHIN A. V., 2001: The new species in the fauna of Ukraine *Sinanodonta woodiana* (Bivalvia, Unionidae), its diagnostics and possible ways of introduction (in Russian). – *Vestnik zoologii* 35: 79–84.

Tab. 1. Mäkkýše vybraných lokalit okresu Levice
Tab. 1. Molluscs of selected sites in the Levice District)

Ekoelement (Lisický, 1991)	Druh (Species)	01	02	03	04	05	06	07	08	09
I. (9) Silvicolae (Forest species)	<i>Aegopinella pura</i> (Alder)	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	<i>Bielzia coeruleans</i> (M. Bielz)	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu)	–	2	–	–	–	–	2	–	–
	<i>Daudebardia rufa</i> (Draparnaud)	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter)	–	–	–	–	–	–	4	–	–
	<i>Lehmannia nyctelia</i> (Bourguignat)	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	<i>Monachoides incarnatus</i> (O.F.Müller)	–	3	–	–	–	–	2	2	–
	<i>Malacolimax tenellus</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	<i>Vitrea diaphana</i> (S. Studer)	–	–	–	–	–	–	–	3	–
II. (9) Silvicolae (Eurytopic forest species)	<i>Aegopinella minor</i> (Stabile)	–	10	1	–	–	–	–	5	–
	<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus)	–	–	–	1	–	–	2	–	–
	<i>Arion fuscus</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	<i>Bradybaena fruticum</i> (O.F.Müller)	–	–	–	15	–	–	10	3	–
	<i>Balea biplicata</i> (Montagu)	–	6	–	–	–	–	–	7	–
	<i>Cepaea hortensis</i> (O.F.Müller)	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus	–	1	3	8	–	1	1	–	–
	<i>Limax cinereoniger</i> (Wolf)	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	<i>Morlina glabra</i> (Rossmässler)	–	–	–	–	–	–	2	3	–
III. (2) Druhy lesných močiarov (Sp. of forest wetlands)	<i>Macrogastra ventricosa</i> (Draparnaud)	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	<i>Vestia turgida</i> (Rossmässler)	–	–	–	–	–	–	–	4	–
IV. (5) Stepicolae (Steppe species)	<i>Ceciloides acicula</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	3	–	–	5
	<i>Cepaea vindobonensis</i> (C. Pfeiffer)	–	8	1	2	–	3	–	–	–
	<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud)	–	–	–	–	–	–	–	–	18
	<i>Chondrula tridens</i> (O.F.Müller)	–	2	1	–	–	1	–	–	–
	<i>Xerolenta obvia</i> (Menke)	40	–	–	–	–	–	–	–	7
V. (6) Patenticolae (Open area species)	<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud)	–	12	–	1	–	–	3	3	–
	<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus)	58	–	–	–	–	–	–	–	9
	<i>Truncatellina cylindrica</i> (Férussac)	5	–	3	2	–	–	–	–	15
	<i>Vallonia costata</i> (O.F.Müller)	42	–	–	–	–	–	–	–	7
	<i>Vallonia excentrica</i> Sterki	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	<i>Vallonia pulchella</i> (O.F.Müller)	6	–	3	–	–	–	–	–	11
VI. (2) Xericolae (Xeric sp.)	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro)	–	–	–	–	–	–	–	2	9
	<i>Monacha cartusiana</i> (O.F.Müller)	–	–	8	–	–	–	–	–	–
VII. (10) Agricolae (Species of mesic biotopes)	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F.Müller)	3	4	4	–	–	–	7	8	3
	<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	<i>Limacus flavus</i> Linnaeus	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	<i>Limax maximus</i> Linnaeus	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	<i>Nesovitrea hammonis</i> Ström	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	–	3	–	2
	<i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck)	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud)	–	11	–	–	–	–	–	–	–
	<i>Trichia lubomirskii</i> (Slósarski)	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	<i>Vitrina pellucida</i> (O.F.Müller)	2	3	7	1	–	–	–	11	13
VIII. (2) Hygricolae (Hygrophilous sp.)	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso)	–	8	–	–	–	–	–	12	–
	<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud)	–	–	–	–	–	–	–	3	–

IX. (5) Ripicolae (Polyhygrophilous species)	<i>Carychium minimum</i> (O.F.Müller)	–	7	–	–	–	–	–	–	–		
	<i>Pseudotrachia rubiginosa</i> (Rossmässler)	–	–	–	6	–	1	–	–	–		
	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus)	–	–	–	1	–	1	–	–	–		
	<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F.Müller)	–	–	–	1	–	6	4	2	–		
	<i>Euconulus praticola</i> (Reinhardt)	–	–	–	–	–	2	–	–	–		
X. (27) Hydricolae (Aquatic species)	<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus)	–	–	5	–	–	–	–	–	–		
	<i>Anisus leucostomus</i> (O.F.Müller)	–	–	–	2	–	1	–	–	–		
	<i>Anisus septemgyratus</i> (Rossmässler)	–	–	–	2	–	–	–	–	–		
	<i>Anisus vortex</i> (Linnaeus)	–	–	–	–	4	–	–	–	–		
	<i>Anodonta anatina attenuata</i> Held	–	–	–	2	1	6	–	–	–		
	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus)	–	–	–	–	–	2	–	–	–		
	<i>Bythinella austriaca</i> (Frauenfeld)	–	2	–	–	–	–	–	–	–		
	<i>Gyraulus albus</i> (O.F.Müller)	–	–	15	–	–	–	–	–	–		
	<i>Gyraulus crista</i> (Linnaeus)	–	–	3	–	–	–	–	–	–		
	<i>Lithoglyphus naticoides</i> (C.Pfeiffer)	–	–	–	4	–	14	–	–	–		
	<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus)	–	–	2	–	–	–	–	–	–		
	<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin)	–	–	–	–	20	3	–	–	–		
	<i>Stagnicola cf. turricula</i> (Held)	–	–	–	–	–	3	–	–	–		
	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus)	–	–	1	–	2	–	–	–	–		
	<i>Galba truncatula</i> (O.F.Müller)	–	5	–	1	–	1	–	5	–		
	<i>Physella acuta</i> Draparnaud	–	–	4	–	–	–	–	–	–		
	<i>Pisidium amnicum</i> (O.F.Müller)	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
	<i>Pisidium cf. casertanum</i> (Poli)	–	2	–	–	–	–	–	3	–		
	<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus)	–	–	–	1	13	2	–	–	–		
	<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus)	–	–	–	–	4	3	–	–	–		
	<i>Segmentina nitida</i> (O.F.Müller)	–	–	–	–	–	3	–	–	–		
	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea)	–	–	–	–	–	3	–	–	–		
	<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus)	–	–	–	–	–	1	–	–	–		
	<i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck)	–	–	–	–	–	12	–	–	–		
	<i>Unio crassus albensis</i> Hazay	–	–	–	–	–	5	–	–	–		
	<i>Unio pictorum</i> (Linnaeus)	–	–	–	4	–	–	–	–	–		
	<i>Unio tumidus zelebori</i> Zelebor	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
Počet druhov (Number of species)		78		7	18	16	21	6	22	18	19	12